

MIKROORGANIZMLARNING ENG KATTA BO`LIMI BO`LGAN BAKTERIYALARNING MORFOLOGIYASI

Alimova Dilrabo Kamolovna

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti tlabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10432012>

Bakteriya so'zi (Gk. Bakterion - kichik tayoq) dastlab mikroskoplar tomonidan o'simlik hayotining eng quyi tartibiga tegishli bo'lgan tayoq shaklidagi organizm yoki "bo'linish yo'li bilan ko'payadigan xlorofillsiz mikroskopik bir hujayrali o'simliklar" uchun qo'llanilgan.

Gollandiyalik quruq mahsulotlar sotuvchisi Antoni Von Leuvenhuk (1632 - 1723) bakteriyalarni kashf etgan. U o'zi yasagan mikroskop yordamida tish ko'pikidagi bakteriyalarni kuzatdi. U ularni "mayda hayvonlar" deb atagan. 1695 yilda u "Antoni Van Livenguk tomonidan kashf etilgan tabiat sirlari" asarini nashr etdi, bu kashfiyoti uchun uni "Bakteriologiyaning otasi" deb atashadi.

Keyinchalik Erenberg (1829) bu mikroorganizmlar uchun bakteriyalar atamasini kiritdi. Bakteriya atamasi tom ma'noda kichik tayoq degan ma'noni anglatadi.

Karl Veygert (1845-1904) bakteriyalarni bo'yash texnikasini ishlab chiqdi. T.J. Bwoul (1878) bakteriyalar o'simliklarda kasalliklarni keltirib chiqarishini aytdi.

Bakteriyalarning umumiy belgilari

Bakteriologiya - bu botanikaning bo'limi bo'lib, biz bakteriyalarning metabolizmi va ko'payishini o'rganamiz. Bakteriyalarning umumiy belgilari:

1. Ular hamma joyda, ya'ni tuproqda, havoda va suvda mavjud.
2. Ular bir hujayrali, prokariot mikroorganizmlardir.
3. Hujayra plazma membranasidan tashqarida qalin qattiq hujayra devoriga ega (bu xususiyat tufayli ular o'simlik dunyosida saqlanadi).
4. Ular ovqatlanish rejimida katta o'zgarishlarga ega, ya'ni avtotrof va geterotrof bo'lishi mumkin. Oziqlanishning geterotrofizm rejimida ular parazit saprofit yoki simbiotik xarakterga ega bo'lishi mumkin.
5. Ularda haqiqiy xlorofill yo'q, lekin bir nechta fotosintetik bakteriyalar bakterioxlorofil deb ataladigan xlorofillning maxsus turiga ega.
6. Prokaryotik tabiat tufayli ularda haqiqiy yadro yo'q (yadro membranasini va yadrosini yo'q), genetik material genoforej nukleoid jincipient yadro deb nomlanuvchi kompozit struktura shaklida bo'ladi.

7. Bakteriyalarning hujayra devori o'simliklarning hujayra devoridan farqli o'laroq (u erda tsellyulozadan iborat) mukopeptiddan iborat.

8. Ularda mitoxondriya, golji apparati, plastid va endoplazmatik retikulum yetishmaydi.

9. Ularning DNKsida asosiy oqsil gistoni yetishmaydi.

10. Ribosomalar 70-yillar turiga kiradi.

11. Ba'zi joylarda plazmatik membrana burmalar bo'lib kirib, mezosomalarni hosil qiladi.

12. Nafas olish uchun zarur bo'lgan barcha fermentlar hujayra membranasi joylashgan.

13. Bakteriya hujayrasida DNK ham, RNK ham mavjud. DNK bitta aylana xromosoma shaklida bo'ladi (shuning uchun ce.il haploiddir).

14. Vegetativ ko'payish odatda ikkilik bo'linish, kista, kurtak va gonidiya yo'li bilan sodir bo'ladi.

15. Jinssiz ko'payish konidialar, harakatchan sporalar va endosporalar orqali amalga oshiriladi.

16. Haqiqiy jinsiy ko'payish bakteriyalarda mavjud emas, lekin genetik rekombinatsiyaga misollar mavjud, ular quyidagi turlarda bo'lishi mumkin, ya'ni. konjugatsiya, transduksiya va transformatsiya.

Ko'pchilik bir hujayrali mikroorganizmlar bakteriyalar guruhiga kiradi. Hozirgi davrda 2500 xil bakteriyalar ma'lum. Tashqi ko'rinishi bo'yicha bakteriyalar uchta asosiy guruhga bo'linadi: *sharsimon*; *tayoqchasimon* yoki *silindrsimon*; *buralgan*. Tashqi ko'rinishi bo'yicha eng soddasi sharsimon bakteriyalar - kokklar bo'lib, ular ham bir necha turga bo'linadilar. Ko'pchilik sharsimon bakteriyalarning shakli to'g'ri sharga o'xshaydi, ammo yalpoqroq yoki bir tomoni ichiga kirgan, yoki cho'zilganroq bo'lishi mumkin. Ba'zi kokklarning uchlari chiqqan (no'xatga o'xshagan) bo'ladi. O'zaro joylashishi bo'yicha kokklar bir necha turlidir. Kokklar hujayralari bo'linishidan so'ng alohida joylashishsa, ular monokokklar yoki mikrokokklar deb nomlanadi. Kokklar bo'linishida ajrab ketmay, bir-biriga ilinib juft bo'lib qolsa, diplokokklarni hosil qiladilar. Agar kokklar o'zaro perpendikulyar ikki tekislik yo'nalishida bo'linsa, tetrakokklar hosil bo'ladi.

Kokklar bir yo'nalishda bo'linib, tarqab ketmay zanjirsimon ko'rinishda bo'lsa, ular streptokokklar deb ataladi.

1-

rasm.

Kokklarning umumiy ko'rinishi

8, 16, 32 ta kokklar bir-biri bilan paketlar shaklida birlashgan bo'lsa, bunday sharsimon bakteriyalar sartsina deb ataladi. Ular o'zaro perpendikulyar uch tekislikda bo'linadi.

Uzunning voshiga o'xshash kokklarning to'plamini stafilokokklar deyiladi. Bunda kokklar har xil yo'nalishlarda bo'linishi mumkin.

Tayoqchasimon bakteriyalar uzunligi, diametri, hujayra oxirining shakli, spora hosil qilishi va boshqa xususiyatlari bilan bir-biridan farq qiladi.

Spora hosil qilish qobiliyati bo'yicha tayoqchasimon bakteriyalar, bakteriya va batsillaga bo'linadi. Bakteriya deb spora hosil qilmaydigan mikroorganizmlarga aytiladi, batsilla deb spora hosil qiladigan tayoqchasimon bakteriyalarga aytiladi.

Demak, bakteriya termini mujassamlashgan termin bo'lib, o'z safiga bakteriya, batsilla, sharsimon va buralgan mikroblarni birlashtiradi.

Tayoqchasimon bakteriyalarni hujayralari yolg'iz xolatda yoki ikkitadan birlashgan - diplobakteriyalar shaklida bo'ladi. Bir-biriga zanjirsimon bog'langan tayoqchalar esa - streptobakteriyalar deb ataladi.

2-rasm. Tayoqchasimon bakteriyalarning umumiy ko'rinishi

Ba'zi tayoqchasimon bakteriyalar juda mayda va kalta bo'lib, cho'zilgan kokklarga o'xshab ketadi. Ularni kokkobakteriyalar deyiladi. Buralgan bakteriyalar uzunligi, qalinligi va buralganligi bilan bir-biridan farq qiladi. Ular shakli bo'yicha verguldan boshlab, spiral shaklida buralgan uzun iplarga o'xshash bo'lishi mumkin.

Vergulga o'xshash bukilgan tayoqchalar - vibrionlar deb ataladi. Bir va bir necha marta buralgan bakteriyalar spirillalar deyiladi.

Juda ko'p mayda spiral shaklida buralgan bakteriyalar - spiroxetalar deb ataladi.

Yuqorida ko'rsatilgan bakteriyalardan tashqari ipsimon, ko'p hujayrali yoki bir hujayrali shoxchalangan bakteriyalar hamda yon o'simalari bor turlari ham bo'ladi.

Kokk formalı bakteriyalarning o'rtacha diametri 1-2 mkmga tengdir. Tayoqchasimon bakteriyalarning o'rtacha diametri 0,5-1 mkm bo'ladi, uzunligi esa 1-5 mkm. Ammo juda maydalari - pigmeylar diametri 0,3 mkm, bahaybatlarining uzunligi esa, masalan ipsimon oltingugurt bakteriyasi *Beggiatoa albaning* diametri 50 mkm gacha, eng yirik bakterial organizmlardan hisoblangan *Achromatium oxaliferum* uzunligi 15-100 mkm, ko'ndalangiga esa 5-33 mkm bo'ladi, spiroxetening uzunligi esa 250 mkm ga yetishi mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Лобанов М.П., Основы микробиологии. Курс лекций, Волгоград. 2007. –100 с.
2. Микробиология: Учебник / А.А. Воробев, А.С. Быков, Е.П.Пашков, А.М. Рыбакова. – М.: Медитсина, 1998. –336 с.
3. Федосова Н.Х. Микробиология, 2001. –197 с.

4. Варабьева А.А. Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии.
Высшая школа, 2001. -224 с

